

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ SCRUM И KANBAN

Рахимова Наргиза Каримовна

Магистрант по Управлению Проектом

Банковско-Финансовой Академии

nargizarahimova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается сравнение классического подхода к управлению проектами с подходом, основанным на методологии Scrum и Kanban, а также краткая характеристика современных тенденций в этих областях методологии. Предполагается, что для предприятия лучше всего создать собственную систему управления проектами, использующую лучшие методы Scrum и Kanban.

Ключевые слова: Scrum, Kanban, управление проектами, гибкие методологии, адаптивное управление, система гибкого планирования.

ANNOTATION

The article discusses a comparison of the classical approach to project management with the approach based on the Scrum and Kanban methodology, as well as a brief description of modern trends in these areas of methodology. It is suggested that it is best for an enterprise to create its own project management system using the best practices of Scrum and Kanban.

Введение. В настоящее время все больше людей используют проектные методы управления, которые включают в себя различные инструменты, которые раньше использовались в других отраслях управления. Руководители понимают, что необходимы различные методы для оптимизации используемых ресурсов,

сокращения сроков выполнения работ, повышения качества и снижения стоимости реализации проектов. Переход на гибкие подходы к управлению проектами является одним из таких методов.

Отличительной чертой этих методов является их способность адаптироваться к среде и процедурам внутри организации. В статье рассматриваются и сравниваются гибкие методы управления проектами, такие как Scrum и Kanban. Представлены основные черты каждого метода и рассмотрены его отличительные черты.

Авторы разработали ряд критериев для сравнения представленных методов. Они включали область применения, количество сотрудников, сложность реализации, требования к рабочей группе, используемый инструмент и сроки выполнения. На основе проведенного анализа составлено сравнение гибких методов управления проектами, чтобы упростить выбор по требуемым критериям. Созданная таблица позволяет выбрать инструмент, подходящий для каждого проекта, или их комбинацию для разных этапов проекта. Анализ последних исследований и публикаций, в которых автор обсуждает аспекты этой проблемы, а также выделение нерешенных вопросов, связанных с общей проблемой. Согласно исследованиям Терехова А.Е., Логиновского О.В., Фалько С.Г., Мелякова Е.В., Тебекина А.В., Ткаченко И.Н. и Тронина В.Г. [1-7], можно продемонстрировать аддитивную интеграцию современных методов в управлении, руководстве и координации деятельности предприятий.

Тем не менее, часто можно заметить, что рассмотрение экспериментов и применение только одного метода является приоритетом. Опираясь только на такие исследования, сложно определить целесообразность других методов для этого проекта, а также невозможно оценить валидность остальных методов для целей проекта и задач. Формирование целей статьи. Целью этого исследования является изучение и сравнение текущих гибких подходов к проектированию.

Исследования показали, что укрупненные гибкие методы управления проектами, такие как Scrum (Скрам) и Kanban (Канбан), являются наиболее

актуальными. Рассмотрим каждый из них более подробно. Методология Scrum является гибким шаблоном системы Agile, на основе которого выросло множество гибких методов, каждый из которых имеет свои особенности и условия использования. «Работа должна быть видимой» — это основное чувство, которое характеризует Скрама [8].

Скрам предполагает разделение проекта на отдельные подзадачи, которые выполняются в течение короткого периода времени, обычно от недели до четырех. В течение этих спринтов команда, ответственная за экономическую науку, должна либо полностью выполнить задачу, либо представить минимально работоспособный продукт, который может удовлетворить владельца продукта и дать ему возможность определить, что клиент недоволен или что он хотел бы увидеть или изменить в готовом продукте.

Контролирует работу команды скрам-мастер и работает напрямую с «владельцем продукта», который отвечает за своевременное получение информации от заказчика и распределение задач.

Скрам-доска служит основным инструментом и состоит из трех частей: «бэклог», «в процессе» и «завершено». Задачи, требующие выполнения, располагаются в бэклоге по списку приоритетности, а затем перемещаются «в

процессе» с условием, что их задач должны быть выполнены за один спринт. Количество задач должно быть выбрано таким образом, чтобы время в спринте было равномерно распределено. Работа переходит в раздел выполненных, когда клиент удовлетворен результатом.

Возможность использования продукта после завершения каждого этапа или спринта и скорость запуска проекта, даже при минимальном бюджете, являются двумя преимуществами этого подхода. Готовый к употреблению продукт появляется на каждом этапе, и с каждым новым спринтом он меняется, что позволяет быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. Ежедневный контроль за ходом работ упрощает планирование проекта. Когда заказчик продукта участвует в процессе разработки, эти изменения проходят наиболее эффективно.

Недостатки этого метода заключаются в том, что скрам-мастер сталкивается с проблемами в организации, планировании и структурировании проекта. С другой стороны, метод Scrum не подразумевает фиксированного бюджета или технического задания, что делает его юридически сложным. Кроме того, частые изменения в процессе создания и неопределенность в отношении точного конечного результата могут помочь продлить жизненный цикл проекта для всех,

кто в нем участвует. Кроме того, регулярные обзоры и ежедневные скрам-встречи требуют больших ресурсов.

Название «Kanban» происходит из японского языка. Это может быть «табличка» или «вывеска». Это также разумно, учитывая, что метод основан на перемещении табличек по доске.

Кроме того, это часть Agile-методологии и инструмент улучшения работы с помощью визуализации: если разделить любой процесс на этапы, можно легко определить объем и выполняемые задачи, нагрузку сотрудников и скорость работы. Это также метод, который требует активной работы над незавершёнными проектами.

Основные элементы Канбан

Система Канбан состоит из нескольких важных компонентов, которые обеспечивают ее эффективность.

Доска канбан. Место, где демонстрируется работа. Это может быть ватман, пробковая, магнитная, маркерная или цифровая доска. Большое пространство разделено на колонки. Эти колонки показывают разные этапы работы.

Блоки. Те же этапы рабочего процесса. Мы передвигаем задачи по колонкам-стадиям. Основные этапы: к работе, в работе, на проверке, готов и так далее.

Канбан-стикеры. Картотека содержит список задач, исполнителей, сроков и приоритетов. Стикеры на физической доске переклеиваются в другую колонку, когда статус задачи меняется. Если доска цифровая, карточка перетаскивается в следующую колонку с помощью метода перетаскивания и опускания.

WIP (Work In Progress) лимиты. Ограничение количества задач, которые могут быть выполнены одновременно на каждой стадии рабочего процесса, то есть в одной колонке. Это помогает контролировать нагрузку и завершать дела. В классике Канбана всего шесть задач. Нельзя вписывать новую карточку в одну колонку, если в ней уже есть шесть карточек.

Достоинства системы Kanban: универсальность. Канбан помогает отслеживать личную и корпоративную эффективность.

Простое планирование. Приоритизация помогает расставить задачи по важности, чтобы не зарыться в куче незавершенных дел.

Контроль сроков. Метод помогает прогнозировать и контролировать время, необходимое для выполнения задач.

Наблюдательность. Наверное, это один из наиболее важных элементов. Позволяет мгновенно видеть все.

Качество работы. Мы лучше работаем, когда видим и устраняем наши слабые стороны.

Удобство. Это действительно простой метод управления задачами. Важно только придерживаться принципов, изложенных в работе.

Канбан-метод отлично подходит для планирования работы и других задач. Доски можно использовать для описания почти любого процесса, от создания сложного приложения до составления плана ремонта. Однако у Канбана также есть недостатки.

Пример доски для дорожной карты

Недостатки: Канбан не может играть в больших командах. Максимально десять человек. Я бы предпочла пять. Это будет эффективнее, потому что будет меньше путаницы и больше контроля. В результате возникает второй пункт.

В нем трудно масштабировать крупные проекты. Канбан может не справиться, если проект и команда будут развиваться.

Это может не подходить для долгосрочного планирования. Канбан способен как к решению срочных задач, так и к достижению ближайших целей.

Метод сильно зависит от дисциплины. Канбан не будет иметь смысла, если проблемы не будут решены[9].

В чём отличие между Канбан и Scrum

Термин «спринт» относится к методам, используемым в Scrum. Результат, который можно получить после завершения каждого из них, можно показать клиенту, отправить на тестирование, выкатить в приложение и так далее. Результаты в Канбане важны только для команды. Канбан более приспособлен. На доске можно создать различное количество колонок и назвать их по-разному. «Бэклог», «бэклог спринта», «работа в процессе» и «выполненная работа» — это определенные этапы системы Scrum.

Спринт Scrum не может быть прерван. Это означает, что вы не можете изменять этапы работы. В Канбане можно полностью изменить все и начать с нуля.

Скрам собирается каждый день, чтобы обсуждать итоги спринтов. Такого в Канбане нет.

В Канбане процессы открыты, что означает, что каждый участник проекта может следить за процессом. Скрам-мастер, владелец продукта и команда имеют четкие роли в скраме.

Гибкое проектное управление повышает качество продукта проекта, повышает удовлетворенность заказчиков, снижает проектные издержки и сокращает время завершения проекта. Применение гибких методологий проектного управления требует от команды и руководителя проекта определенных навыков, отличных от традиционного проектного менеджмента. Члены проектной команды должны обладать гибкими способностями, способными быстро адаптироваться и адаптироваться к изменяющимся требованиям работы спринта, чтобы они могли добиваться эффекта синергии в самоорганизующейся кроссфункциональной команде. Идеальным кандидатом на роль руководителя проекта является человек с формой Т, который быстро справляется с задачами, обладает эмоциональным интеллектом, обладает лидерскими качествами и хорошо общается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Терехова А.Е., Верба Н.Ю. Проблемы управления большими и сложными проектами//Вестник ГУУ. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-bolshimi-i-slozhnymi-proektami> (дата обращения: 03.10.2018).

2. Логиновский О.В., Зеленков Ю.А. О методологии стратегического управления развитием корпоративных информационных систем в условиях неопределенности // Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-metodologii-strategicheskogo-upravleniya-razvitiem-korporativnyh-informatsionnyh-sistem-v-usloviyah-neopredelennosti> (дата обращения: 30.10.2018).

3. Фалько С.Г. Традиционные, гибкие и гибридные модели и стандарты проектного менеджмента// Управление научно-техническими проектами: материалы Второй Международной научно-технической конференции, Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2018. №2. - 276 с.

4. Мелякова Е.В. Современные подходы к управлению сетевыми и виртуальными организациями // ПСЭ. 2015. №4 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyye-podhody-k-upravleniyu-setevymi-i-virtualnymi-organizatsiyami> (дата обращения: 24.10.2018).

5. Тебекин А.В. Эволюция методов управления проектами: мировой опыт и перспективы развития // Российское предпринимательство. 2017. №24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-metodov-upravleniya-proektami-mirovoy-opyt-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 30.10.2018).

6. Ткаченко И.Н., Сивокос К.К. Использование гибких технологий Agile и Scrum для управления стейкхолдерами проектов // Управленец. 2017. №4 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-gibkih-tehnologiy-agile-i-scrum-dlya-upravleniya-steykholderami-proektov> (дата обращения: 24.10.2018)

7. Тронин В.Г. Возможности применения гибких методологий управления проектами при обучении в вузе по техническим специальностям // Вестник УлГТУ. 2016. №3 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-gibkih-metodologiy-upravleniya-proektami-pri-obuchenii-v-vuze-po-tehnicheskim-spetsialnostyam> (дата обращения: 30.10.2018).

8. Dr Jeff Sutherland "Scrum: A Revolutionary Approach to Building Teams, Beating Deadlines and Boosting Productivity" //Random House. 2014. 209 с.

Advantages and Disadvantages of the Scrum Project Management Methodology [Электронный ресурс]. - URL: smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-scrum-project-management-methodology-36099 (дата обращения: 08.03.2017).

9. Преимущества и недостатки методологии Scrum в разработке сайтов и программного обеспечения [Электронный ресурс]. - URL: sonikelf.ru/preimushhestva-i-nedostatki-metodologii-scrum-v-razrabotke-sajtov-i-programmnogo-obespecheniya